

Forschungs- tagebuch

GEFÜHRT VON:

FRÜHJAHR 2025

EINRICHTUNG:

Das Forschungstagebuch im GPS-Projekt

Übergeordnete Fragestellung:

Wo, wie und wann zeigen sich arbeitsbezogene Bedürfnisse von Menschen mit komplexen Behinderungen in deren Arbeitsalltag?

Ihre Aufgabe:

Achten Sie darauf, wo, wie und wann sich arbeitsbezogene Bedürfnisse im Arbeitsalltag von Menschen mit komplexen Behinderungen zeigen.

Beobachten Sie, dokumentieren Sie und ziehen Sie erste Schlüsse für unser gemeinsames Weiterdenken und -arbeiten!

Ziele des Forschungstagebuchs sind ...

- Ihnen (erste) Forschungserfahrungen zu ermöglichen,
- unser gemeinsam weiterentwickeltes Verständnis arbeitsbezogener Bedürfnisse durch Ihre Beobachtungen zu validieren und
- praxisnahe Fallbeispiele zu sammeln.

Nutzen Sie das Tagebuch, um Ihre Beobachtungen und Gedanken festzuhalten. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Hinweise und Tipps zur Arbeit mit dem Forschungstagebuch.

Tipps zum Ausfüllen*

- **Zuerst:** Es gibt kein *richtig* oder *falsch*.
- **Ausfüllen:** Nutzen Sie Stichpunkte oder ganze Sätze – je nachdem, was für Sie besser passt. Achten Sie nur darauf, dass Ihre Notizen verständlich und nachvollziehbar bleiben.
- **Pseudonymisierung:** Bitte pseudonymisieren Sie Angaben, die sich auf konkrete Personen beziehen entsprechend (Angabe eines Kürzels / des vorab festgelegten Kürzels, sollte es sich um eine vorausgewählte Person für die Stichprobe handeln).
- **Rechtschreibung und Stil:** Machen Sie sich beim Schreiben des Forschungstagebuchs nicht zu viele Gedanken über eine korrekte Rechtschreibung oder einen perfekten Stil. Wichtiger ist, dass Sie Ihre Beobachtungen und Gedanken festhalten.
- **Platz für Weiteres:** Auf der rechten Heftseite haben Sie “Platz für Weiteres”. Das kann z.B. bedeuten, dass Sie Ihre Notizen oder Situationsbeschreibungen dort weiterführen. Sie können aber auch Bilder einkleben, Gedanken und Ideen notieren oder Skizzen, Zeichnungen und Kritzeleien einfügen. Alles was dazu dient, das Beschriebene besser zu verstehen, kann hier seinen Platz finden. **Wichtig:** Kennzeichnen Sie Bezüge zu Beobachtungen oder Notizen auf der linken Heftseite, z.B. durch einen Pfeil oder verbindende Linien.
- **Regelmäßigkeit:** Es kann herausfordernd sein, im trubeligen (Berufs-)Alltag regelmäßig Tagebuch zu führen. Nehmen Sie sich dafür am besten feste Zeitpunkte bzw. Situationen oder Angebote vor. Das kann z.B. bedeuten: Sie nehmen sich jeden Tag vor, kurz vor der Mittagspause ein paar Minuten Beobachtungen aus dem Vormittag zu dokumentieren. Und / Oder Sie haben sich zu Beginn der Woche zwei bis drei bestimmte Angebote vorgenommen, während welcher Sie genauer hinschauen möchten und dokumentieren direkt im Anschluss. Das ganze wird optimalerweise ergänzt durch spontane Einträge, Nachträge, etc.
- **Je eher, desto besser:** Am besten notieren Sie Ihre Beobachtungen und Gedanken möglichst zeitnah nach der Situation oder dem Angebot, das Sie beobachtet haben. Sollten Sie erst später Zeit finden, kann es nützlich sein, schon währenddessen erste Stichpunkte zu notieren, die dann als Gedankenstütze für den späteren Eintrag genutzt werden können. **Achtung:** Wenn Sie ohne aktive Beteiligung an der Situation beobachten, dann notieren Sie bestenfalls direkt in der Beobachtungssituation.
- **Reihenfolge:** Notieren Sie Ihre Beobachtungen chronologisch. Das kann helfen, einen “Schreibstart” zu finden. Dabei müssen Sie nicht zwingend darauf beharren, direkt alles vollständig wiederzugeben. Sie können auch später noch Einfälle zur Situation notieren.
- **Fokus:** Am besten sprechen Sie vor Ihrem Eintrag mit niemandem über Ihre Beobachtungen, um diese nicht zu verfälschen. Suchen Sie sich für den Eintrag ein störungsfreies Zeitfenster sowie entsprechende Räumlichkeiten, sofern das vor Ort möglich ist.
- **Austausch:** Nach den Eintragungen kann das Gespräch über die eigenen Beobachtungen mit einer anderen Person aber hilfreich sein und weitere Erkenntnisse bringen. Tauschen Sie sich also gerne auch mit Ihren mitforschenden Kolleg*innen aus. Notieren Sie neue Gedanken oder Erkenntnisse dann gerne auf der entsprechenden Seite.

*Literaturhinweise zur Nutzung von Forschungstagebüchern finden Sie auf der vorletzten Seite des Tagebuchs.

Hinweise zur Bearbeitung

Die folgenden Fragen sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Beobachtungen festzuhalten. Sie sind als Impulse gedacht und müssen nicht vollständig oder der Reihe nach beantwortet werden. Lassen Sie sich davon inspirieren, ohne sich in ein festes Frage-Antwort-Muster gedrängt zu fühlen. Schauen Sie auch auf die Beispiele auf der nächsten Seite – sie können zusätzlich helfen, ein Gefühl für die Dokumentation zu bekommen.

Beobachtungen

Wer ist an der Situation / am Angebot beteiligt (intern sowie extern)?
Welche Entscheidungsmöglichkeiten zur Mitbestimmung gibt es / zeigen sich in der Situation?
Welche Momente des oder Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten zeigen sich?
Wie sieht die Umgebung aus? Wo findet die Situation / das Angebot statt?
Welche Wege mussten / müssen dafür wie gegangen werden?
Was ist / sind Gegenstand/Gegenstände der Situation oder des Angebots?
Welche Aktivitäten und Tätigkeiten finden statt? Welcher (Gesamt-)Prozess findet statt?
Was ist Sinn, Zweck und Ziel des Angebots?
Wer übernimmt welche Tätigkeit oder welchen Teil des (Gesamt-)Prozesses?
Wer bringt sich wie ein (mit welchen Fähigkeiten, mit welcher Unterstützung etc.)?
Wer macht was mit wem? Welche Interaktionen finden statt?
Wie interagieren die Mitarbeitenden (mit komplexen Behinderungen) mit- und untereinander?
Wer sagt was? Wie und was wird in der Situation / während des Angebots kommuniziert?
Welche Routinen, feste Strukturen oder feste Abläufe sind erkennbar?
Gibt es neue Aspekte oder Tätigkeiten für die Mitarbeitenden mit komplexen Behinderungen in der Situation?

Wie äußern sich die Mitarbeitenden dabei nonverbal durch Gestik / Mimik oder durch ihr Verhalten? Was äußern sie?
Wo, wann und in welchem Kontext zeigen sich Anzeichen von Zufriedenheit / Unzufriedenheit / Unwohlsein / Wohlbefinden / Ablehnung / Zustimmung / ...? USW. ...

Kontextinfos

Was ist für's Verständnis der oben beschriebenen Situation / des Angebots sonst noch wichtig (z.B. Vorgaben, äußere Einflüsse, etc.)?

Reflexion

Was ist mir in der Situation / während des Angebots aufgefallen?
Was fällt mir während des Protokollierens dazu noch auf?
Worüber habe ich noch nachgedacht?

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas Anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Beispiele

Ort: Tagesförderstätte + Supermarkt /
Gemeinschaftsraum + Küche

Datum: 02.03.2025 / 03.03.2025

Situation: Lebensmittel beim Supermarkt
abholen/gemeinsames Kochen

Tageszeit: vormittags, circa 09.00 - 10.00 /
vormittags, circa 10.30-12.00 Uhr

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

TL und ich plus eine Kollegin und SP (weitere Mitarbeiterin der Tagesförderstätte) gehen zum Supermarkt um die Ecke, um dort die ausrangierten Lebensmittel zu sortieren und die noch Guten mitzunehmen. TL schnappt sich direkt zu Beginn im Foyer der Tagesförderstätte den neuen Ziehwagen und geht los. Ich muss sie nochmal kurz stoppen, bevor wir anderen auch bereit sind. Dann gehen wir zusammen los, der Supermarkt ist nur circa 5 Minuten Fußweg entfernt. TL läuft dabei immer ein bisschen vor uns oder direkt neben mir. Beim Supermarkt läuft TL zielstrebig Richtung Lager und dort hindurch. Auf dem Weg zu den Lebensmitteln im Hinterhof werden wir von Mitarbeitern aus dem Supermarkt begrüßt. TL ist eigentlich jede Woche mit mir dort und kennt sich deshalb aus, die Mitarbeitenden kennen uns auch schon. Meine Kollegin und ich sortieren dann die Lebensmittel und geben die Guten an TL und SP, die sie dann in den Wagen legen. Auf dem Rückweg zieht TL wieder den vollen Wagen und will dabei auch keine Hilfe: als ich sie frage, schüttelt sie den Kopf und läuft weiter.

- Kollegin X und Y und drei Mitarbeitende der Tagesförderstätte (PF, MM, NK) im Gemeinschaftsraum neben der Küche, sie kochen das Essen für die Notunterkunft für Frauen
- PF schält Kartoffeln mit Spiralschäler und sortiert Pilze, Paprika etc. (mit Hilfe von Kollegin X) und gibt sie dann an MM weiter; MM schneidet und packt in die Schüssel, sagt dabei immer unverständliches Wort und nascht sehr oft; Kollegin Y ist bei NK und macht mit ihr einen Smoothie, Y schneidet und gibt in den Mixer, NK betätigt den Strom über Powerlink mit Hilfe (Hand führen)
- NK runzelt die Stirn nach einer Weile, verzieht das Gesicht, dann Tränen - vielleicht Schmerzen oder zu laut? Kollegin Y nimmt sie aus der Situation; ... Am Ende trinken alle ein Glas Smoothie zusammen und probieren das Essen, bevor es später ausgeliefert wird

Kontextinfos

Die Situation gehört zu einem sozialraumorientierten Angebot aus 4 Arbeitsschritten. Die weiteren Schritte sind ...
Schritt 3 des sozialraumorientierten Angebots "XYZ", NK ist noch nicht lange in der Einrichtung, kennen sie alle noch nicht so gut; ich bin öfter als Fachkraft beim Angebot aushelfend dabei, zur Zeit "nur beobachtend" für das Projekt

Reflexion

Ich habe mich viel mehr auf TL fokussiert, da sie "aktiver" bei der Aktion ist als SP. Nächste Woche beobachte ich SP genauer.

MM nascht wirklich oft von den Zutaten, heute besonders viel oder ist es mir sonst einfach nicht so aufgefallen? Hat sie vielleicht Hunger, oder fand die Zutaten heute besonders gut? Was bedeutet eigentlich das Wort, das sie immer sagt?

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas Anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Lined writing area with 25 horizontal lines.

Platz für Weiteres

Lined writing area with horizontal lines for text entry.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Lined writing area with horizontal lines for text entry.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Lined writing area with 25 horizontal lines.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

A large rectangular area with a black border, containing numerous horizontal lines for writing.

Platz für Weiteres

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Platz für Weiteres

Lined writing area with horizontal lines.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung

Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- Selbstbestimmung Persönlichkeitsentwicklung Sinnstiftung
- Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion Gesundheit Bildung
- Soziale Inklusion und Teilhabe Struktur und Orientierung Etwas anderes:
- Tätigsein und Tätigkeit (Materielle) Sicherheit

Platz für Weiteres

Lined writing area with horizontal lines.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Lined area for observations.

Kontextinfos

Lined area for context information.

Reflexion

Lined area for reflection.

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Lined writing area for notes.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- Selbstbestimmung
- Persönlichkeitsentwicklung
- Sinnstiftung
- Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion
- Gesundheit
- Bildung
- Soziale Inklusion und Teilhabe
- Struktur und Orientierung
- Etwas anderes:
- Tätigsein und Tätigkeit
- (Materielle) Sicherheit

Platz für Weiteres

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Lined writing area for notes.

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Ort:

Datum:

Situation:

Tageszeit:

Beobachterrolle: nur beobachtend mit aktiver Beteiligung Mischform

Beobachtungen

Kontextinfos

Reflexion

Analyse

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstbestimmung | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsentwicklung | <input type="checkbox"/> Sinnstiftung |
| <input type="checkbox"/> Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion | <input type="checkbox"/> Gesundheit | <input type="checkbox"/> Bildung |
| <input type="checkbox"/> Soziale Inklusion und Teilhabe | <input type="checkbox"/> Struktur und Orientierung | <input type="checkbox"/> Etwas anderes: |
| <input type="checkbox"/> Tätigsein und Tätigkeit | <input type="checkbox"/> (Materielle) Sicherheit | |

Platz für Weiteres

Platz für Weiteres

Lined writing area for notes.

Übersicht über die Bedürfniskategorien *

Selbstbestimmung

Selbstbestimmung, Autonomie, Einflussnahme & Mitwirkung

Zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung und Interaktion

Soziale Beziehungen, (Umwelt-) Unterstützung, (Leitung und Organisation), Rückmeldung zur Arbeit, Kommunikation und Kooperation, soziale Anerkennung, sozialer Leistungsaustausch

Soziale Inklusion und Teilhabe (an Kultur)

(gesellschaftliche und kulturelle) Teilhabe, wechselseitiger Austausch mit der Umwelt

Tätigsein und Tätigkeit

Teil eines produktiven Prozesses für Andere, Aktivität, personenorientierte Aufgaben, Aufgabenvielfalt, Motivation

Persönlichkeitsentwicklung

Persönlichkeits- und Identitätsbildung, Selbstverwirklichung, Persönliche Weiterentwicklung

Gesundheit

Arbeitsbedingungen, Mobilität, Sicherheit am Arbeitsplatz, Erfüllung von (Lebens-) Bedürfnissen, körperliche und psychische Gesundheit, Privatheit

Struktur und Orientierung

Strukturierung des Tages, Jahres, Lebens in Phasen, Strukturierung der Arbeitstätigkeit

(Materielle) Sicherheit

Arbeitsplatzsicherheit (Sicherheit des Arbeitsplatzes), Bezahlung, *Vertrautheit*, *Zugehörigkeit*

Sinnstiftung

Sinnhaftigkeit, Sinnstiftung, Selbstwirksamkeitserleben

Bildung

Bildung, kulturelle Funktionen, Nutzung von Kompetenzen, Möglichkeiten zu Wachstum und Entwicklung

Etwas anderes

...

*Literaturhinweis zur Entwicklung der Bedürfniskategorien finden Sie auf der vorletzten Seite des Tagebuchs.

Literaturhinweise

Zur Funktion, Erstellung und Anwendung von Forschungstagebüchern:

Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften (5., vollst. überarb., akt. u. erw. Aufl. 2016). Springer Berlin Heidelberg Imprint: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>

Fischer, D. & Bosse, D. (2013). Das Tagebuch als Lern- und Forschungsinstrument. In B. Friebertshäuser (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (S. 871–886). Beltz Juventa.

Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (5. Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.

Zur Entwicklung der Bedürfniskategorien vertiefend:

Keeley, C., Geuting, J. & Mairhofer, P. (2025). Arbeitsbezogene Bedürfnisse von Menschen mit komplexen Behinderungen als Grundlage zur Gestaltung einer beruflichen Orientierung und Bildung. *Gemeinsam leben*(4), 230–238..

<https://blog.uni-koeln.de>